

інноваційної підтримки, де до завдання 4.4. було виявлено чотири стратегічних документи («Національна економічна стратегія на період до 2030 року», «Державна стратегія регіонального розвитку на 2021–2027 роки», «Стратегія людського розвитку», «Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2022–2031 роки»), до завдання 4.7. три стратегічних документи («Державна стратегія регіонального розвитку на 2021–2027 роки», «Стратегія людського розвитку», «Національна стратегія із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року»).

Обсяги фінансових ресурсів, виділених з різних джерел для реалізації завдання за ЦСР, за даними 2020–2021 рр. були недостатніми. Загальний обсяг фінансування ДіР відповідного ВЕД за даними Держстату [3] становив: у 2020 р. «Суспільні науки» – 845,8 млн. грн.; у порівнянні 2020 до 2015 р. фінансування в цій галузі збільшилось на 185,5%. Обсяг виділених фінансових ресурсів з державного бюджету за пріоритетним напрямом у 2020–2021 рр. (моніторинг УкрІНТЕІ) – в рамках виконання державного замовлення на науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію, 2020–2021 рр. у 2020 р. – за завданням 4.4. – 698,42 млн. грн., за завданням 4.7. – 546,61 млн. грн., у 2021 р. за завданням 4.4. – 851,72 млн. грн., за завданням 4.7. – 686,88 млн. грн. За рахунок Фонду стартапів в 2020 р. профінансовано за завданням 4.4. – 2,7 млн. грн., у 2021 р. за завданням 4.7. 2021 р. – 6,8 млн. грн.

Список використаних джерел

1. Цілі сталого розвитку. Національна доповідь, 2017. URL: <https://www.zoda.gov.ua/article/2353/natsionalna-dopovid-tsili-stalogo-rozvitku-ukrajina.html>

2. Моніторинговий звіт «Цілі сталого розвитку: Україна» – 2021 рік: Моніторинговий звіт, 2022 URL: https://ukrstat.gov.ua/csr_prezent/2020/ukr/st_rozv/publ/SDGs%20Ukraine%202021%20Monitoring%20Report%20Ukr.pdf

3. Наукова та інноваційна діяльність України – 2020: Статистичний збірник, 2021 URL: https://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/10/zb_Nauka_2020.pdf

References

1 Sustainable Development Goals: National Report, 2017. URL: <https://www.zoda.gov.ua/article/2353/natsionalna-dopovid-tsili-stalogo-rozvitku-ukrajina.html>

2. Monitoring report «Sustainable development goals: Ukraine» – 2021: Monitoring report, 2022 URL: https://ukrstat.gov.ua/csr_prezent/2020/ukr/st_rozv/publ/SDGs%20Ukraine%202021%20Monitoring%20Report%20Ukr.pdf

3. Scientific and innovative activity of Ukraine – 2020: Statistical collection, 2021 URL: https://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/10/zb_Nauka_2020.pdf

Дані про автора

Шабранська Наталія Ігорівна,

к. е. н., с.н.с. ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації»
e-mail: tasha.stanker@gmail.com

Data about the author

Natalia Shabransky,

PhD in Economics, Senior Researcher of State Institution «Ukrainian Institute of Scientific and Technical Expertise and Information»
e-mail: tasha.stanker@gmail.com

УДК 33.057.7:004.9–026.912

КОЛОДІЙЧУК А.В.
ВАЖИНСЬКИЙ Ф.А.

Зовнішнє середовище інформаційних технологій в системі торговельно-господарських відносин

Предметом дослідження є зовнішнє середовище інформаційних технологій в системі торговельно-господарських відносин.

Метою дослідження є визначити вплив системи основних факторів зовнішнього середовища на стратегічне, тактичне й оперативне управління суб'єктом мережевого торговельного бізнесу.

Методи дослідження. У роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, метод

аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. У статті сформульовано визначення сутності терміну «зовнішнє середовище». Окреслені ключові фактори зовнішнього середовища. Виділені групи факторів зовнішнього середовища торговельної мережі для цілей контролінгу. Визначені два основні підходи до збору інформації із зовнішнього середовища. Розглянуті основні задачі контролінгу зовнішнього середовища. Наведені основні етапи функціонування системи моніторингу зовнішнього середовища в контролінгу торговельної мережі.

Висновки. Зовнішнє середовище є важливим фактором впливу на результати господарської діяльності торговельних мереж. Як об'єкт контролінгу, воно являє собою систему факторів, що формуються за межами його економічної системи під впливом сукупності господарюючих суб'єктів, економічних і соціальних процесів в суспільстві, природних умов, державних та міждержавних урядових й громадських структур тощо. Одним із основних елементів механізму контролінгу (стратегічного, тактичного й оперативного) є моніторинг зовнішнього середовища – це постійно діюча система, що передбачає реалізацію процесу періодичного збирання, відстеження, аналізу, оцінки та прогнозування впливу системи основних факторів зовнішнього середовища на стратегічне, тактичне й оперативне управління суб'єктом мережевого торговельного бізнесу.

Ключові слова: підприємство, торговельні мережі, інформаційна система, ефективність, конкурентоспроможність, ринок, інновації, зовнішнє середовище, фактори.

KOLODIYCHUK A.V.
VAZHYNISKYY F.A.

The external environment of information technologies in the system of trade and economic relations

The subject of the study is the external environment of information technologies in the system of trade and economic relations.

The purpose of the study is to determine the influence of the system of main factors of the external environment on the strategic, tactical and operational management of the subject of network trade business.

Research methods. The work uses the dialectical method of scientific knowledge, the method of analysis and synthesis, the comparative method, and the method of summarizing data.

Work results. The paper defines the essence of the term "external environment". The key factors of the external environment are outlined. Groups of factors of the external environment of the trade network for the purposes of controlling are selected. Two main approaches to gathering information from the external environment are defined. The main tasks of controlling the external environment are considered. The main stages of the functioning of the external environment monitoring system in controlling the trade network are given.

Conclusions. The external environment is an important influencing factor on the results of economic activity of trade networks. As an object of controlling, it is a system of factors formed outside its economic system under the influence of a set of economic entities, economic and social processes in society, natural conditions, state and interstate governmental and public structures, etc. One of the main elements of the controlling mechanism (strategic, tactical and operational) is the monitoring of the external environment – it is a constantly operating system that involves the implementation of the process of periodic collection, tracking, analysis, evaluation and forecasting of the influence of the system of the main factors of the external environment on strategic, tactical and operational management for subject of network trade business.

Keywords: enterprise, trade networks, information system, efficiency, competitiveness, market, innovations, external environment, factors.

Постановка проблеми. Характерною особливістю торгівлі є розвиток торговельних мереж. Торговельні мережі забезпечують високу якість товарів, комплексність надання торговельних

послуг, активно впроваджують міжнародні стандарти торговельної діяльності, здійснюють доставку, післяпродажне обслуговування, надають сервісні та побутові послуги та ін. Варто наголосити, що саме торговельні мережі мають достатні ресурси для впровадження стандартів якості реалізації бізнес–процесів. Посилення конкуренції на ринку торговельних послуг, нестабільність зовнішнього середовища ускладнюють торговельний менеджмент, що вимагає впровадження нових інструментів управління, які, в свою чергу, дозволяють будувати стратегію в умовах невизначеності. Одним із новітніх підходів, якому належить провідне місце серед сучасних інструментів управління, є контролінг.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичні й методологічні аспекти організації і функціонування контролінгу на виробничих підприємствах висвітлено у працях науковців: А. Беккера, А. Дайле, Л. Лахніта, М.С. Пушкаря, Л.А. Сухаревої, М.М. Стефаненко, О.О. Терещенка, Л.І. Федулової, Д. Хана, Д. Шнайдера та ін. Однак, ґрунтовні наукові розробки щодо контролінгу в управлінні торговельними мережами та його особливостей у мережевому торговельному бізнесі відсутні, а тому вони потребують подальшого дослідження.

Мета статті – визначити вплив системи основних факторів зовнішнього середовища на стратегічне, тактичне й оперативне управління суб'єктом мережевого торговельного бізнесу.

Виклад основного матеріалу. На сьогодні найбільш успішних підприємців, у тому числі й у сфері мережевого торговельного бізнесу, цікавить фонові інформація про зовнішнє середовище, яка є основою для визначення альтернативних шляхів розвитку суб'єкта господарювання. Зовнішнє середовище справляє значний вплив на результати господарської діяльності торговельних мереж, оскільки для забезпечення своєї господарської діяльності підприємство отримує усі ресурси ззовні (сировина, енергія, інформація, праця та інше), перетворює їх на товари, роботи та послуги, покриває витрати й отримує прибуток, а також створює відходи.

Щодо визначення сутності зовнішнього середовища на сьогодні існує багато підходів. Визначення сутності зовнішнього середовища наведено в працях Л.І. Федулової, І.В. Сокирник, В.В. Стадник та інших [11]. Дослідники зазна-

чають, що зовнішнє середовище – це сукупність господарських суб'єктів, економічних, суспільних і природних умов, національних й міждержавних інституційних структур та інших зовнішніх (відносно підприємства) умов і чинників, що діють у глобальному оточенні.

Зовнішнє середовище, як об'єкт контролінгу в управлінні торговельними мережами, являє собою систему факторів, що прямо або опосередковано впливають на господарську діяльність суб'єкта мережевого торговельного підприємства, формуються за межами його економічної системи під впливом сукупності господарюючих суб'єктів, економічних і соціальних процесів в суспільстві, природних умов, державних та міждержавних урядових й громадських структур тощо.

У сучасній науковій літературі, присвяченій проблемам менеджменту та контролінгу, фактори зовнішнього середовища прийнято поділяти на фактори макро– та мікросередовища. Існують також інші назви даних груп факторів, відповідно, фактори загального (глобального) середовища та фактори робочого (оперативного) середовища, фактори генерального і фактори середовища задач, фактори далекого оточення та фактори ближнього оточення, об'єктивні та суб'єктивні фактори, інтегральні та специфічні фактори, а також фактори зовнішнього середовища та фактори прямого й непрямого впливу. Фактори макросередовища підприємства характеризують окремі сфери діяльності країни та здійснюють прямий або непрямий вплив на стійкість, ефективність й конкурентоспроможність суб'єкта господарювання. Фактори загального (глобального) середовища впливають на розвиток мікросередовища і відображають соціально–економічні відносини в суспільстві – економічні, технологічні, політичні та соціально–культурні. У свою чергу, фактори мікросередовища підприємства характеризують діяльність суб'єктів, які здійснюють прямий вплив на ефективність та конкурентоспроможність підприємства, але не мають з ним прямих договорів. Суб'єкти господарювання, що мають з підприємством прямі договори відносяться до «входу» або до «виходу» його економічної системи. Фактори зовнішнього середовища прямого впливу більшою мірою піддаються впливу з боку менеджменту та власників торговельної мережі, при цьому ступінь їх впливу залежить від стабільності становища суб'єк-

та мережевого торговельного бізнесу на ринку. Фактори робочого середовища суб'єкта мережевого торговельного підприємництва можна поділити на п'ять груп: покупці товарів, власники капіталу, постачальники товарів, конкуренти, державні установи.

Фактори зовнішнього середовища торговельної мережі для цілей контролінгу доцільно поділити на такі групи:

- стратегічні фактори – характеризують потенційні можливості стратегічного розвитку суб'єкта мережевого торговельного бізнесу, перспективи освоєння ним нових ринків, видів торговельної діяльності, надання новітніх супровідних послуг, залучення до обслуговування нових категорій покупців, а також можливі зовнішні загрози довгострокового функціонування торговельної мережі на ринку. До цієї групи можна віднести фактори, що характеризують перспективи освітнього та культурного розвитку суспільства, політичну стабільність, перспективи розвитку технологій з виробництва товарів із більшою споживчою корисністю та ін.;

- тактичні фактори – характеризують стан ринків, на яких безпосередньо працює мережа, відображають економічну ситуацію в країні, державну політику в сфері мінімальних соціальних стандартів, податкову політику держави, розміри доходів населення, споживчі уподобання покупців та ін. Ці фактори впливають на оперативні фактори зовнішнього середовища торговельної мережі;

- оперативні фактори – здійснюють безпосередній вплив на господарську діяльність суб'єкта мережевого торговельного бізнесу та характеризують економічну поведінку контрагентів, з якими безпосередньо працює мережа та її підрозділи.

У сучасних наукових працях наводяться два основні підходи до збору інформації із зовнішнього середовища [5]: 1) дані про зовнішнє середовище надходять постійно, без обмежень і одразу ж аналізуються; 2) дані про зовнішнє середовище надходять по мірі необхідності і аналізуються відповідно до поставленої мети. Доцільніше використовувати перший підхід, виходячи із сучасного розуміння сутності контролінгу та його особливостей і завдань в управлінні торговельними мережами. Саме моніторинг основних інформаційних джерел може забезпечити повноту інформаційної картини про стан факторів зовнішнього середовища торговельної мережі. До основних

задач контролінгу зовнішнього середовища відносяться: проведення моніторингу стану зовнішнього середовища; збирання та обробка планово-прогнозна інформації; оцінка контрольованих та неконтрольованих факторів (об'єктів та подій); прогнозування стану зовнішнього середовища; визначення сильних і слабких сторін підприємства; підготовка інформації для планування майбутньої поведінки в зовнішньому середовищі. Після аналізу ризиків контролери можуть запропонувати менеджменту суб'єкта господарювання певний стратегічний напрям діяльності.

Проведення ефективного моніторингу зовнішнього середовища мережі передбачає поступову реалізацію таких етапів: збирання фактичних даних про стан зовнішнього середовища; проведення аналізу отриманої інформації; підготовка звітів з поясненням причин отриманих відхилень та пропозиціями щодо можливих управлінських рішень; коригування системи моніторингу, що здійснюється в разі неспроможності існуючої системи задовольнити інформаційні потреби контролерів.

Ефективність моніторингу зовнішнього середовища в контролінгу в значній мірі залежить від повноти, достовірності, своєчасності та відповідності вирішуваним завданням його інформаційного забезпечення. Інформаційне забезпечення моніторингу зовнішнього середовища в контролінгу торговельних мереж являє собою сукупність різноманітних інформаційних ресурсів та способів їх організації, що необхідні для реалізації основних етапів та процедур моніторингу. Інформаційною базою системи моніторингу зовнішнього середовища в контролінгу торговельної мережі є: офіційні видання органів державної влади та місцевого самоврядування, зведена статистична звітність державних органів, результати макроекономічних досліджень, огляди кон'юнктури окремих ринків, конференції, рекламні матеріали, наукові публікації, інформаційні дані про стан певних груп факторів зовнішнього середовища, маркетингові звіти, інформаційні дані, розміщені в мережі Інтернет та інші ресурси.

Висновки

Зовнішнє середовище є важливим фактором впливу на результати господарської діяльності торговельних мереж. Як об'єкт контролінгу, воно являє собою систему факторів, що формуються за межами його економічної системи

ІННОВАЦІЙНО–ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

під впливом сукупності господарюючих суб'єктів, економічних і соціальних процесів в суспільстві, природних умов, державних та міждержавних урядових й громадських структур тощо. Одним із основних елементів механізму контролю (стратегічного, тактичного й оперативного) є моніторинг зовнішнього середовища – це постійно діюча система, що передбачає реалізацію процесу періодичного збирання, відстеження, аналізу, оцінки та прогнозування впливу системи основних факторів зовнішнього середовища на стратегічне, тактичне й оперативне управління суб'єктом мережевого торговельного бізнесу.

Список використаних джерел

1. Береза А. М. Основи створення інформаційних систем: навч. посіб. 2 вид., перероб. і доп. К.: КНЕУ, 2001. 214 с.
2. Важинський Ф. А., Колодійчук А. В. Маркетингові дослідження в системі управління конкурентоспроможністю підприємств. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. 2009. Вип. 19 (1). С. 125–130.
3. Гаврилко П. П., Колодійчук А. В., Черторицький В. М. Фактори інноваційного розвитку промисловості. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. 2011. Вип. 21 (11). С. 201–205.
4. Гаврилко П. П., Лалакулич М. Ю., Колодійчук А. В. Основні фактори виникнення кризових явищ на промислових підприємствах. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. 2012. Вип. 22 (4). С. 158–164.
5. Задихайло Д. В., Кібенко О. Р., Назарова Г. В. Корпоративне управління: навч. посіб. Х.: Еспада, 2003. 688 с.
6. Колодійчук А. В., Гуштан Т. В., Молнар О. С., Василюха Н. В., Чобаль Л. Ю. Міжнародні перевезення в міжнародній економіці: підручник. Львів: Вид-во НН-ВК «АТБ», 2021. 189 с.
7. Колодійчук А. В. Інформація як фактор інноваційного розвитку економіки. Формування ринкових відносин в Україні. 2012. №5/1 (132). С. 58–62.
8. Колодійчук А. В., Пісний В. М. Особливості функціонування машинобудівних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (13). С. 172–178.
9. Колодійчук А. В., Пісний В. М., Семчук Ж. В. Сутність інновацій, структура та основні етапи інноваційного процесу. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (9). С. 191–196.
10. Колодійчук А. В., Молнар О. С., Домище–Медяник А. М., Смочко В. Ю., Ценклер Н. І. Міжнародний

стратегічний менеджмент: підручник. Львів: Вид-во ННВК «АТБ», 2022. 184 с.

11. Менеджмент організацій: підручник / Л. І. Федурова (заг. ред.), І. В. Сокирник, В. В. Стадник та ін. К.: Либідь, 2004. 448 с.
12. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємств. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (8). С. 183–187.
13. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Управління конкурентоспроможністю машинобудівних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (10). С. 222–227.

References

1. Bereza, A. M. (2001). *Osnovy stvorennya informatsiynykh system [Fundamentals of information systems creation]: Manual. 2 ed., revision. and add.* Kyiv: Kyiv National University of Economics. [in Ukrainian].
2. Vazhynskyy, F. A., & Kolodiychuk, A. V. (2009). *Marketynhovi doslidzhennya v systemi upravlinnya konkurentospromozhnisty pidpryyemstv [Marketing research in the system of competitiveness management of enterprises]*. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (1) [pp. 125–130]*. [in Ukrainian].
3. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., & Chertoryzhskyy, V. M. (2011). *Faktory innovatsiynoho rozvytku promyslovosti [Factors of innovation development of industry]*. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 21 (11) [pp. 201–205]*. [in Ukrainian].
4. Havrylko, P. P., Lalakulych, M. Yu., & Kolodiychuk, A. V. (2012). *Osnovni factory vynyknennya kryzovykh yavlyshch na promyslovykh pidpryyemstvakh [The main factors of emergence of crisis phenomena in industrial enterprises]*. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 22 (4) [pp. 158–164]*. [in Ukrainian].
5. Zadykhaylo, D. V., Kibenko, O. R., & Nazarova, H. V. (2003). *Korporatyvne upravlinnya [Corporate management]: Manual.* Kharkiv: Espada. [in Ukrainian].
6. Kolodiychuk, A. V., Hushtan, T. V., Molnar, O. S., Vasylykha, N. V., & Chobal, L. Yu. (2021). *Mizhnarodni perevezennya v mizhnarodniy ekonomitsi [International transportation in the international economy]: Textbook.* Lviv: ATB Publishing [in Ukrainian].
7. Kolodiychuk, A. V. (2012). *Informatsiya yak faktor innovatsiynoho rozvytku ekonomiky [Information as a factor of innovation development of the economy]*. In *Formuvannya*

rynkovykh vidnosyn v Ukraini [Formation of market relations in Ukraine]: Vol. 5/1 (132) (pp. 58–62). [in Ukrainian].

8. Kolodiychuk, A. V., & Pisnyy, V. M. (2009). Osoblyvosti funktsionuvannya mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrainy [Features of functioning of machine–building enterprises at the current stage of development of the economy of Ukraine]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrainy [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (13) (pp. 172–178). [in Ukrainian].

9. Kolodiychuk, A. V., Pisnyy, V. M., & Semchuk, Zh. V. (2009). Sutnist' innovatsiy, struktura ta osnovni etapy innovatsiynoho protsesu [The essence of innovation, the structure and the main stages of the innovation process]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrainy [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (9) (pp. 191–196). [in Ukrainian].

10. Kolodiychuk, A. V., Molnar, O. S., Domishche–Medyanyk, A. M., Smochko, V. Yu., & Zenkler, N. I. (2022). Mizhnarodnyy stratehichnyy menedzhment [International strategic management]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

11. Fedulova, L. I. (Ed.), Sokyrynyk, I. V., & Stadnyk, V. V., et al. (2004). Menedzhment orhanizatsiy [Management of organizations]: Kyiv: Lybid. [in Ukrainian].

12. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Teoretichni aspekty upravlinnya konkurentospromozhnisty pidpryyemstv [Theoretical aspects of enterprise competitiveness management]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrainy [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (8) (pp. 183–187). [in Ukrainian].

13. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Upravlinnya konkurentospromozhnisty mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrainy [Management of competitiveness of machine–building enterprises at the present stage of development of Ukrainian economy]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrainy [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (10) (pp. 222–227). [in Ukrainian].

Дані про авторів

Колодійчук Анатолій Володимирович,

к.е.н., доцент, Ужгородський торговельно–економічний інститут Державного торговельно–економічного університету

e–mail: kolodiychuka@i.ua

Важинський Федір Анатолійович,

к.е.н., старший науковий співробітник, ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долишнього НАН України»

e–mail: Kaf–et@uzhnu.edu.ua

Data about the authors

Anatoliy Kolodiychuk,

Ph.D. of Economics, Associate Professor, Uzhhorod Institute of Trade and Economics of the State University of Trade and Economics

e–mail: kolodiychuka@i.ua

Fedir Vazhynsky,

Ph.D., Senior Researcher SI «Institute of Regional Research n.a. M. I. Dolishniy of the NAS of Ukraine»

e–mail: Kaf–et@uzhnu.edu.ua

УДК 005+351.862.4]:355.48

ЛОЖАЧЕВСЬКА О.М., ОБЕЧКІНА О.А.,
ІВАНИШИН А.В., КОЛОДНЕНКО Н.В.

Удосконалення організаційної культури інноваційно орієнтованих підприємств в контексті безпекового управління розвитком персоналу та управління якістю в умовах діджиталізації та сучасного маркетингу

Актуальність теми дослідження. Дослідження питання удосконалення організаційної культури інноваційно орієнтованих підприємств в контексті безпекового управління розвитком персоналу та управління якістю в умовах діджиталізації та сучасного маркетингу обумовлюється відсутністю єдиного підходу до реалізації алгоритму даного процесу.

Постановка проблеми. Недостатнє вивчення організаційної культури на інноваційно орієнтованих підприємствах, недостатність системності в існуючих моделях зарубіжних авторів зумовили відсутність загальноприйнятої методики оцінки організаційної культури, заснованої на системному підході безпекового управління розвитком персоналу та управління якістю, яка дозволила б керівникам підприємств орієнтуватися на провайдинг інновацій, що в умовах діджиталізації та су-